

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA RERRODUKTIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING AMALIYOTDAGI AHVOLI

Umirzoqova Surayyo

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Pedagogika oliy ta’lim muassasalarining talabalari bu bo‘lajak o‘qituvchilardir. Ular o‘z sog‘ligiga e’tiborli bo‘lish bilan birga o‘z o‘quvchisida ham sog‘lom turmush tarziga havas uyg‘ota bilish darkor. Buning uchun eng muhimi bo‘lajak o‘qituvchilarda sog‘lom turmush tarzi borasidagi qarashlarini tahlil qilib, zaruriy uslubiy ko‘rsatmalarni berishdir. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda rerroduktiv madaniyatni rivojlantirishning amaliyotdagi ahvoliga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: pedagogika, oliy ta’lim, talaba, bo‘lajak o‘qituvchi, sog‘lom turmush tarzi, rerroduktiv madaniyat.

Talabalik – bu o‘ziga xos mutaxassislik yoshlar guruhi bo‘lib, doimo bir sur‘atida mehnat qilishi, aqliy mehnat turi bilan muttasil shug‘ullanishi bilan boshqalardan farq qiladi. Shuningdek, Oliy ta’lim muassasalaridagi ta’lim jarayoniga moslashish, imtihonlar davridagi katta jismoniy va hissiy zo‘riqish, turli psixologik va fiziologik stresslar ularning asab va yurak tizimiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Bu esa bo‘lajak o‘qituvchilar o‘rtasidagi turli asab, yurak qon tomir kasalliklarining kelib chiqishiga, stresslardan xoli bo‘lish maqsadida zararli odatlarga berilishiga olib keladi [3].

Bo‘lajak o‘qituvchilarda sog‘lom turmush tarziga quyidagi omillar ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi, ya‘ni: yurish-turish, o‘z sog‘ligiga munosabati, sog‘lig‘ini saqlash va mustahkamlashi, tibbiy yordamga o‘z vaqtida murojaat qilishi va tibbiy ko‘riklarga ongli yondashuvi, profilaktik tadbirlarni o‘tkazib turilishi kabilardir.

Yuqoridagi ko‘rsatilgan omillar organizmning sog‘lom hayot kechirishi, kishida reproduktiv madaniyatining shakllanishi uchun zamin hozirlaydi.

Bizning fikrimizcha, bo‘lajak o‘qituvchilarda kelgusidagi kasbiy faoliyatiga qaraganda uning salomatligiga e’tiborli bo‘lish kerak. Chunki, sog‘liq va jismoniy yetuklik bo‘lajak o‘qituvchilarda kelgusidagi kasbiy faoliyatida o‘z ijodiy imkoniyatlaridan to‘liq foydalanish imkonini beradi [4].

Ilmiy adabiyotlar taxliliga ko‘ra, bo‘lajak o‘qituvchilarda sog‘lom turmush tarzini yo‘lga qo‘yish bilan bog‘liq muammolar oxirgi yillarda yanada ko‘proq dolzarblik kasb aks etmoqda. Chunki, bo‘lajak o‘qituvchilarda sog‘ligi yuzasidan o‘tkazilgan taxlillar natijalari va statistik ma‘lumotlarga ko‘ra talabalarda sog‘lik madaniyatining asta-sekin pasayishi kuzatilmoqda. Bunga sabab sog‘liqni saqlash, sog‘lom turmush tarziga oid bilimlar yetishmasligi va unga munosib dunyoqarashga ega bo‘lmaslikdir.

Ma'lumotlarga ko'ra, talaba-yoshlarning sog'ligi oliy ta'lim muassasasida o'qib yurgan kezlarda yaxshilanmasdan aksincha yomonlashar ekan. Masalan, ikkinchi bosqichgacha bo'lgan talaba-yoshlar o'rtasida kasallanish 23 foizni tashkil etsa, to'rtinchi bosqichgacha bo'lgan talabalarda bu ko'rsatkich 43 foizga oshar ekan [5; B. 97-102].

Sog'lomlashtirish metodikasini, sog'liqni saqlash va mustahkamlash usullarini bilish sog'liq madaniyatini shakllantirmaydi, aksincha ulardan amalda foydalanilsagina ijobiy natijaga erishish mumkin. Shu sababdan, bo'lajak o'qituvchilarning reproduktiv madaniyatini shakllanirishni ularga shu sohadagi zaruriy bilimlarni berish, dunyoqarashni qaror toptirish va o'z salomatligini mustahkamlashga amaliy faoliyatli yondashuvni vujudga keltirishdan boshlash maqsadga muvofiqdir.

Respublikamizda mutaqqillikning dastlabki yillardanoq yoshlardagi sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ularni mustaqil Oilaviy hayotga tayyorlash, reproduktiv salomatligini mustahkamlash, yoshlar o'rtasida giyohvandlik va OITS ga qarshi kurashish muammolariga bo'lgan e'tibor rivojlana bordi. Shuningdek, mazkur sohalarda yoshlarda zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarni takomillashtirish maqsadida uzluksiz ta'limning barcha bosqichlarida sog'lom turmush tarzini takomillashtirish va uni yo'lga qo'yish maxsus dasturlar orqali o'qitilishi yo'lga qo'yildi.

Oliy pedagogik ta'lim tizimida bunday tibbiy-biologik va pedagogik-psixologik turkum fanlarni o'qitish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda reproduktiv madaniyatini rivojlantirish avvalo, ularda mazkur fanlarni o'rganishga doir ichki ehtiyoj, qiziqish va mayl uyg'otish, bu fanlardan chuqur va mustahkam bilim berish, bilimlarni o'zlashtirib olish, uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish va nihoyat reproduktiv madaniyatining shakllanishi uchun asos bo'luvchi zaruriy sifat va ko'nikmalarni egallashga erishish bilan amalga oshiriladi.

Lekin tadqiqot ishlari davomida Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan va o'qituvchilik kasbini tanlagan barcha yoshlarda ham sog'lom turmush tarzi va reproduktiv madaniyatini takomillashtirish borasidagi bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish bir xilda emasligi ma'lum bo'ldi.

Ilmiy-pedagogik tahlillar davomida bo'lajak o'qituvchilarga —Sizni sog'lom Oila qurish, farzand ko'rish madaniyati borasidagi ma'lumotlar qiziqtiradimi? degan savol bilan murojaat qilganimizda ishtirokchilarning 93 foiz ha, albatta qiziqtiradi deya javob berishdi. Ammo —Bu haqda nimalarni bilasiz? degan murojaatimizga respondentlar to'liq javob qaytara olmadi. Tadqiqotlar jarayonida ishtirokchilarning 17,4 foiz sog'lom Oila qurish, sog'lom farzand ko'rish uchun insonning o'zi sog'lom bo'lishi kerak, degan fikrni keltirishgan bo'lsa, 38 foiz talabalar bu borada er-xotinning bir-birini tushunishi va moddiy ta'minlanganligini asos sifatida ko'rsatishdi, 21 foiz talabalar esa Oila qurish, sog'lom farzand ko'rish uchun oldindan tayyorlanib borish

kerak deya, 20 foiz ishtirokchilar bu masalada hozircha biror fikr ayta olmasligini ta'kidlashgan [6].

Bo'lajak pedagoglarda reproduktiv madaniyatini rivojlantirishda tibbiy-biologik fanlarning o'rnini qanday baholaysiz? degan murojaatga ishtirokchilarning 58 foiz ijobiy munosabat bildirib, reproduktiv salomatlik va reproduktiv madaniyat borasidagi to'g'ri va asosli ma'lumotlar aynan shu fanlar orqali olinishini ta'kidlab o'tishdi. So'rov jarayonida Oliy ta'lim muassasalari talabalarining 21,3 foiz tibbiy-biologik turkum fanlarning mazkur jarayondagi o'rnini o'rtacha baholagan bo'lsa, 19,7 foiz talabalar bu haqda aniq fikrga ega emasliklari ma'lum bo'ldi.

Xususan, tibbiy-biologik fanlar mazmunidagi reproduktiv madaniyat va reproduktiv salomatlikka oid mavzular sizni qoniqtiradimi? degan so'rovga talabalarning 46 foiz yo'q, mavzular yetarli emas deya, 26,4 foiz ha, qoniqtiradi deb, 27,3 foiz ishtirokchilar shu sohaga tegishli qo'shimcha mavzular kiritilsa yaxshiroq bo'lar edi.

Ko'rinib turibdiki, reproduktiv madaniyatining shakllanishi bo'lajak pedagoglarning mazkur sohadagi bilimlariga nisbatan keng ehtiyojni talab qiladi.

Tadqiqotlarga ko'ra Oilaviy hayotning dastlabki 5-7 yilida Oilaviy munosabatlar, farzand tarbiyasi borasida tushunmovchiliklar, qiyinchiliklar tez-tez yuzaga kelar ekan. Buning sababini mutaxassislar quyidagi omillarda baholashadi:

- xulq-atvor va dunyoqarashning mos kelmasligi;
- bolalar tarbiyasidagi yetishmovchiliklar;
- iqtisodiy qiyinchilik;
- farzand ko'rmaslik;
- jinsiy va psixologik nomutanosiblik;
- o'ylamasdan shoshilinch nikoh qurish;
- ota-ona va qarindoshlarning oilaviy hayotga aralashuvi va boshqa sabablar.

Ma'lumotlarga ko'ra oilaviy nizolar, ajralish sabablarining aksariyat qismini yoshlarni Oilaviy hayotga tayyor emasligi, farzand ko'rish va uni tarbiyalash borasidagi nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni puxta o'zlashtirmaganliklari tashkil etar ekan.

Bo'lajak o'qituvchilarda reproduktiv madaniyatni rivojlantirishga oid o'quv-uslubiy majmualar bu sohadagi zaruriy va bilim, ko'nikmalarini egallashda asosiy vosita hisoblanadi.

Shu bois, bugungi kunda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kundalik hayotda turli ijtimoiy muammolarni hal etish, sog'lom turmush tarzi borasida to'g'ri qaror qabul qilishlari uchun ularga yordam beradigan bir qator uslubiy qo'llanmalar, dasturlar yaratilgan.

Jumladan, O.To'rayevaning "Oila etikasi va psixologiyasi" (1991), O.Musurmonovning "Oila ma'naviyati-milliy g'urur" (1999), G'.Shoumarovning

“1001 savolga psixologning 1001 javobi” (2000), “Oila psixologiyasi” (2000), M.Inomovning “Oilada bolalarning ma’naviy ahloqiy tarbiyasi” (1999), D.Sharipova va V.A.Tokarevaning “Chekmasdan yoshlik gashtini sur”, D.Sharipovanning “Salomatlik – barchaning va har bir kishining ishi”, “Millat sog‘ligi o‘z qo‘limizda” va boshqa shu kabi adabiyotlar ta’lim muassasalari pedagog-psixologlari, bo‘lajak o‘qituvchilar, ota-onalar uchun ham qimmatli ma’lumotlar manbaigina bo‘lib qolmasdan, o‘quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda ham muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Lekin, adabiyotlar mazmunida aynan reproduktiv madaniyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ma’lumotlarning yetarlicha yoritilmaganligi, xususan yosh davrlari sifatida talabalik davri xususiyatlaridan kelib chiqib reproduktiv salomatlik va reproduktiv madaniyatini takomillashtirishga e’tiborning yetarli emasligi ko‘zga tashlanadi [7].

Bo‘lajak o‘qituvchilarda reproduktiv madaniyatni takomillashtirishda amaliyotdagi ahvolini o‘rganish bu sohada quyidagi kamchiliklar mavjudligini ko‘rsatadi:

Ta’lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarda reproduktiv madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan qulay muhit va pedagogik shart-sharoitning yo‘qligi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda reproduktiv madaniyatning nazariy va amaliy masalalari bo‘yicha axborotlar, bilim va ko‘nikmalar tizimining yetarli emasligi.

Oliy ta’lim muassasasidagi tibbiy-biologik, pedagogik-psixologik fanlarni o‘qitish mazmunida reproduktiv madaniyatni rivojlantirishga yo‘naltirilgan mavzularning yetarlicha yoritilmaganligi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda reproduktiv madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan auditoriyadan tashqari tadbirlar ko‘lamining torligi.

Aynan talabalik davridagi yoshlar uchun reproduktiv salomatlik, sog‘lom turmush tarzi va reproduktiv madaniyat borasida ma’lumotlar beruvchi metodik bankning yetishmasligi.

Oliy ta’lim muassasasidagi pedagoglar jamoasi tomonidan bo‘lajak o‘qituvchilarda reproduktiv madaniyatni rivojlantirish jarayonining to‘la nazoratga olinmasligi.

Bizning fikrimizcha, keltirilgan kamchiliklarga asoslanib, bo‘lajak o‘qituvchilarda reproduktiv madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

Oliy ta’lim muassasasida ma’naviy-ruhiy muhitni sog‘lomlashtirish, moddiy-texnik sharoitni mustahkamlash asosida o‘z sog‘ligiga e’tiborli, ma’suliyatli shaxsni tarbiyalash;

-hududiy va milliy-ijtimoiy olimlarning bo‘lajak o‘qituvchilarda reproduktiv madaniyatni rivojlantirish jarayoniga ta’sirini hisobga olish;

-reproduktiv madaniyatining shakllanishda nafaqat yoshlarning, balki ota-onalar va o'qituvchilarning ham bu sohadagi savodxonligi muhim ahamiyat kasb etishini nazarda tutish;

-reproduktiv madaniyatni rivojlantirishning zaruriy shart-sharoitlari, mazmun-mohiyati haqida ma'lumot beruvchi uslubiy qo'llanmalar va broshyuralarni yaratish;

-umumkasbiy fanlar blokidagi tibbiy-biologik va pedagogik-psixologik fanlarning mazmunida reproduktiv salomatlik va sog'lom turmush madaniyati masalalarini keng yoritish;

-bo'lajak o'qituvchilarda reproduktiv madaniyatni rivojlantirishning mavjud tizimini qayta takomillashtirish va amalga oshirish.

Xulosa o'rnida aytish joizki, bo'lajak o'qituvchilarda reproduktiv madaniyatni rivojlantirish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanishi mazkur muammoning ijtimoiy-pedagogik qiymatini yanada oshiradi.

Ma'lumki, reproduktiv madaniyat shaxsning sog'lom farzand ko'rish va uni tarbiyalash bilan bog'liq savodxonligining amaliy ifodasi bo'lib, bu uning o'z sog'ligiga bo'lgan e'tibori, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishi bilan izohlanadi. Shu bois, bo'lajak o'qituvchilarning reproduktiv madaniyatini takomillashtirish masalasi nafaqat pedagogik-psixologik balkim, tibbiy-biologik, fiziologik, falsafiy yo'nalishlardagi ilmiy tadqiqot ishlarida o'z aksini topgan.

Bizning fikrimizcha esa, bo'lajak o'qituvchilarda reproduktiv madaniyatni rivojlantirish masalasi ong, tafakkur tarbiyasi bilan bog'liq bo'lib, qachonki shaxsda bu sohaga ongli yondashuvni shakllantirilsagina jarayon samarali kechadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: O'zbekiston., 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining —Ta'lim to'g'risidagi Qonuni – T.: Sharq nashriyoti – matbaa konserni, 2020. -20-29 b.
3. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. T: —Adolat 1998. -18 b.
4. O'zbekiston Respublikasining —Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi Qonuni. O'zR Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi. 2008. №1.
5. O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarning ahvoli to'g'risidagi ma'ruza. Mualliflar guruhi: G'ulomova D., Saidova G., Qobulova D., Norboyeva T va boshqalr. UNOPS loyihasi asosida nashr qilingan. - T.: 1999. - 96 b.
6. Shoumarov G'.B. Oila psixologiyasi. - T.: O'qituvchi, 2001. - 374 b.
7. Shoumarov G'.B. Muhabbat va Oila. - T.: O'qituvchi, 2006. - 145 b.
8. Berdiyeva, S., & Sattorova, X. (2024). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O 'QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH. *Talqin va tadqiqotlar*.
9. Amrullayevich, M. S. (2024). BOSHLANG 'ICH SINF O'QUVCHILARIDA

KONGRUENTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH
TEKNOLOGIYASI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 448-452.

10. Berdiyeva, S., & Baxriddinov, M. (2024). BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA CHET TILI O 'QITISHDA QO 'LLANILADIGAN ZAMONAVIY INTERFAOL METODLAR. " *Science Shine*" *International scientific journal*.

11. Berdiyeva, S. (2024). SINF VA GURUHLARDA INKLYUZIV TA'LIM TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH. *Talqin va tadqiqotlar*.

12. Nasiba, Q., & Berdiyeva, S. (2023). SIGNIFICANCE AND CONTENT OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC METHODS. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)*, 2(2), 51-53.

13. Berdiyeva, S. (2024). IMPROVING THE METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY BASED ON FOREIGN EXPERIENCES. *Talqin va tadqiqotlar*, (28).